

Pendampingan Pembuatan Minyak Gosok Berbahan Alami Sari Jahe dan Minyak Pala bagi Ibu PKK Desa Lestari Dadi Serdang Bedagai

Suprianto¹⁾, Melati Yulia Kusumastuti¹⁾, Andilala¹⁾, Ruseni¹⁾, Lili Nurmaliza¹⁾, Sumardi²⁾, Samran³⁾, Dian Zulkarnain Lubis¹⁾, Devi Purnama Sari¹⁾

¹⁾Program Studi Farmasi, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indah Medan, Indonesia; ²⁾Fakultas Farmasi, Universitas Tjut Nyak Dhien, Medan, Indonesia; ³⁾Fakultas Farmasi, Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam, Indonesia

Keywords :

*Minyak gosok,
sari jahe,
buah pala*

Correspondensi Author

Email : ekahasbi@gmail.com

History Artikel

Received: 30-03-2022;

Reviewed: 05-04-2022

Revised: 15-04-2022

Accepted: 20-04-2022

Published: 27-04-2022

DOI: 10.52622/mejuajujabdimas.v1i3.31

Abstrak. Desa Lestari Dadi berada di wilayah Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, sekitar \pm 45 km dari kampus STIKes Indah Medan, sebagai objek Pengabdian oleh Tim PKM Program Studi S1 Farmasi STIKes Indah Medan. Ibu-ibu anggota PKK sebagian besar turut membantu suami sebagai petani, terutama petani Padi dan Semangka. Jahe dan Pala menjadi produk sampingan desa Lestari Dadi. *Minyak gosok* merupakan suatu produk sediaan cair, sangat praktis dan nyaman digunakan oleh konsumen. Pendampingan oleh Tim PKM untuk melatih anggota Ibu PKK Desa Lestari Dadi memproduksi *Minyak Gosok Berbahan Alami Sari Jahe dan Minyak Pala* (Minyak Gosok Sahe Mila). Ibu-ibu peserta Tim PKK Desa Lestari Dadi mengikuti dengan cukup antusias dan produk Minyak Gosok Sahe Mila sesuai keinginan.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Pendahuluan

Desa Lestari Dadi, Pegajahan, Serdang Bedagai merupakan daerah pertanian, khusus persawahan sehingga mayoritas pencaharian penduduk sebagai petani, baik yang memiliki maupun tidak memiliki tanah. Di Desa ini ditemukan penguasaan lahan berupa gadai, sewa dan bagi hasil pertanian (1). Selain padi, Desa Lestari Dadi terkenal penghasil buah semangka terbesar dan paling berkualitas di Kecamatan Pegajahan (1,2). Desa Lestari Dadi berjarak \pm 45 km dari kampus STIKes Indah Medan (**Gambar 1**). Desa Lestari Dadi terdiri dusun I sampai dusun III, mayoritas beragama Islam dan suku Jawa. Ibu-ibu di desa ini turut membantu suami bertani. Berdasarkan hasil survey dan wawancara oleh para dosen dan mahasiswa STIKes Indah Medan terlihat masyarakat tergabung dalam organisasi PKK di setiap kegiatan, namun terbatas pada kegiatan keagamaan dan sosial, selebihnya turut suami dan berdiam di rumah sebagai ibu rumah tangga.

Masyarakat di desa ini rukun, tanpa konflik; terlihat dalam berbagai kegiatan, misalnya: acara hajatan salah satu warga, gotong royong kebersihan desa, atau perayaan hari besar. Ekonomi masyarakat tergolong rendah, karena sanitasi lingkungan desa belum baik, pengolahan air bersih belum memadai, dan penyajian menu makanan tidak standar. Pendidikan putra-putri terputus sampai Sekolah Menengah Atas. Ini terkait pendapatan tidak memadai. Ibu rumah tangga di desa ini berpotensi diberi ketrampilan yang dapat membantu meningkatkan ekonomi keluarga.

Gambar 1. Peta Lokasi Desa Mitra PKM Desa Lestari Dadi Sedang Bedagai

Kesejahteraan masyarakat desa bisa dinaikkan melalui kegiatan yang dapat membantu meningkatkan pendapatan keluarga, misalnya kegiatan *Pembuatan Minyak Gosok Berbahan Alami Sari Jahe dan Minyak Pala* (Minyak Gosok Sahe Mila). Sediaan diolah dari bahan alami sari jahe dan minyak pala yang diperoleh sekitar tempat tinggal, beraroma khas dan dapat menghangatkan tubuh, menghilangkan bengkak, nyeri dan pegal linu (3).

Minyak gosok merupakan suatu produk sediaan cair, sangat praktis dan nyaman digunakan oleh konsumen. Produk beraroma spesifik dan berfungsi sebagai penghangat tubuh sekaligus dapat menghilangkan rasa nyeri dan pegal linu, digemari masyarakat untuk pemeliharaan kesehatan, sehingga berpotensi dikembangkan menjadi produk unggulan (4). Hasil produksi dapat dipasarkan di toko keperluan rumah tangga, super market, warung makan, atau KUD Kabupaten Serdang Bedagai, ataupun Toko on line (5).

Pembuatan minyak gosok berbahan alami mudah, biaya murah, alat sederhana (6), tanaman jahe dan pala dapat dibudidayakan di pekarangan rumah sehingga dapat mendukung Minyak Gosok Sahe Mila (7). Oleh karena itu, perlu diambil tindakan positif, yaitu memberi Pendampingan Pembuatan *Minyak Gosok* bagi anggota Ibu PKK Desa Lestari Dadi, Pegajahan, Serdang Bedagai, Sumatera Utara.

Jahe termasuk keluarga *Zingiberaceae*. Jahe hidup di daerah tropis, seperti: Asia Tenggara, Brazil, dan Afrika. Ecuador dan Brasil sebagai pemasok terbesar kebutuhan jahe dunia. Jahe dipasarkan dalam bentuk jahe segar dan olahan jahe. Olahan jahe di pasar adalah jahe kering, awetan, bubuk, minyak, dan oleoresin (5,7). Jahe dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan derajat kesehatan, manfaat tergantung cara pengolahan dan pemberian, diantara manfaatnya adalah: meredakan nyeri, melawan peradangan rematik dan osteoarthritis, menghilangkan mual, mengurangi reaksi alergi, mengendalikan kadar gula darah penderita diabetes, mengatasi pusing, mencegah resiko penyakit kronis, menurunkan berat badan (8,9).

Enam puluh persen kebutuhan pasar pala dunia per tahun dipasok Indonesia. Sukabumi dan Bogor merupakan produsen terbesar di Jawa Barat. Pala berasal dari kepulauan Maluku. Buah dan biji sebagai komoditi penting sejak masa Romawi (10,11). Bubuk pala dimanfaatkan sebagai penyedap pada kue, pudding, roti, saus, sayuran dan penyegar minuman. Minyak pala digunakan sebagai campuran parfum. Kulit difungsikan sebagai bahan tambahan obat pengusir nyamuk. Daging buah diolah menjadi manisan, sirup, dan permen. Baik daging buah, biji, daun dan fulinya sebagai bahan utama pembuatan minyak atsiri. Minyak pala telah terkenal sebagai bahan dengan manfaat penyembuhan alternatif, beberapa manfaat minyak pala yang telah diketahui luas di seluruh dunia adalah meredakan mual, nyeri, dan ketegangan; melemaskan otot yang kaku; meredakan gangguan pencernaan dan perut kembung; melancarkan kerja hormon dan menstruasi; menurunkan kecemasan, kesedihan, serta memperbaiki mood; membuat rileks dan memperbaiki kualitas tidur (10–13).

Pendampingan Pembuatan Minyak Gosok Sahe Mila bagi Ibu PKK desa Lestari Dadi Serdang Bedagai dilakukan dengan harapan dapat meningkatkan perekonomian keluarga desa Lestari Dadi Serdang Bedagai di masa Covid-19, kata bapak Muhammad Kasim dalam sambutannya selaku Camat Pegajahan. Kesejahteraan hidup dapat dinaikkan melalui kegiatan peningkatan finansial, salah satunya Pembuatan Minyak Gosok Sahe Mila tambah Ketua Tim PKM Apt. Suprianto, S,Si., M.Si.

METODE

Survei dan Pendekatan Tim PKM

Tim PKM melakukan survei melalui wawancara untuk melihat minat dan antusias Ibu PKK dalam menanggapi kegiatan PKM. Mengundang anggota Ibu PKK mengikuti kegiatan PKM. Menyampaikan keunggulan Minyak Gosok Sahe Mila. Menjelaskan cara pembuatan Minyak Gosok Sahe Mila dengan alat-alat sederhana. Membimbing langsung Pembuatan Minyak Gosok Sahe Mila berbahan alami. Menyampaikan perhitungan biaya produksi dan harga jual. Menjelaskan cara budidaya Jahe dan Pala sebagai penunjang produksi.

Bahan dan Alat

Bahan baku rimpang jahe, biji pala, mentol, minyak kayu putih dan minyak goreng. Alat terdiri dari: ember, gunting, sendok pengaduk, pisau, penyaring dan pengemas kaca.

Gambar 2. Prosedur Pembuatan Minyak Gosok Berbahan Alami Sari Jahe dan Minyak Pala

Formula Minyak Gosok

Biji pala	15 gram
Rimpang Jahe	15 gram
Mentol	4 gram
Minyak kayu putih	10 mL
Minyak goreng sampai	100 mL

Prosedur Pembuatan Minyak Gosok

Biji pala dan rimpang jahe yang telah dibersihkan masing-masing ditimbang sesuai formula dihaluskan dan disari dengan 5 mL air, dan penambahan minyak goreng sebanyak 10 mL kemudian diperas menggunakan kain putih, diperoleh sari dan ampasnya ditambahkan lagi 5 mL minyak goreng dan diperas kembali, diperoleh kumpulan sari biji pala dan rimpang jahe.

Selanjutnya mentol dicampurkan dengan sedikit minyak kayu putih, dan dicampurkan dengan sari biji pala dan sari jahe, dan ditambahkan minyak goreng sampai garis tanda kalibrasi (100 mL), maka diperoleh sediaan *minyak gosok penghangat tubuh serta penghilang pegal linu*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Survei dan Komunikasi Efektif Tim PKM

Survei Tim PKM melalui wawancara Ibu PKK, Ibu PKK mempunyai kegiatan terbatas bersama

suami. Hasilnya, Ibu PKK berminat dan antusias diberi pendampingan membuat Minyak Gosok Sahe Mila dengan harapan dapat meningkatkan perekonomian keluarga di Desa Lestari dadi Serdang Bedagai di masa Covid-19. Minyak Gosok Sahe Mila berbahan Jahe dan Pala yang diperoleh sekitar tempat tinggal.

Hambatan yang berarti tidak ada pada pelaksanaan kegiatan, yang ditemukan peserta tidak paham dengan istilah oleum Eucalyptus, dengan diberi keterangan singkat bahwa oleum Eucalyptus sama dengan Minyak Kayu putih ternyata semua anggota PKK Desa Lestari Dadi Serdang Bedagai langsung paham. Pengaturan jadwal pendampingan sukar, karena ada kegiatan lain Ibu PKK di masa Covid-19. Komunikasi intensif dan toleransi mencapai kesepakatan pelaksanaan kegiatan.

Tim PKM di bawah koordinasi apt. Suprianto, S.Si., M.Si, melaksanakan Pendampingan Ibu PKK Desa Lestari Dadi, Serdang Bedagai untuk membuat Minyak Gosok Sahe Mila dengan berbahan baku alami, baik Jahe maupun Pala yang diperoleh di sekitar tempat tinggal. Perangkat Desa antusias dan semangat memberi support kepada Ibu Tim PKM Desa Lestari Dadi Serdang Bedagai. **Gambar 3** merupakan dokumentasi Tim PKM dan Perangkat Desa Lestari Dadi Serdang Bedagai.

Kebutuhan Bahan dan Alat

Pembuatan Minyak Gosok Sahe Mila sangat mudah, biaya murah, alat sederhana, dapat diproduksi Ibu PKK Desa Lestari Dadi Serdang Bedagai. Pendamping memberikan penjelasan biaya pembuatan Minyak Gosok Sahe Mila sebagai cikal produk Minyak Gosok pada kegiatan tersebut. Ilustrasi biaya produksi Minyak Gosok Sahe Mila (**Tabel 1** dan **Tabel 2**).

Gambaran investasi alat pembuatan Minyak Gosok Sahe Mila (**Tabel 1**) murah dan terjangkau oleh Ibu PKK Desa Lestari Dadi Serdang Bedagai. Bahkan sebagian telah tersedia di dapur masing-masing, seperti: pisau, penyaring, gunting, tampah, sendok pengaduk dan ember, karena memang harus disediakan sebagai alat wajib di dapur yang biasa digunakan sehari-hari. Ini menggambarkan bahwa Ibu PKK Desa Lestari Dadi Serdang Bedagai tinggal menyediakan pengemas produk. Pengemas berupa botol kaca yang didesain sedemikian rupa hingga tidak merepotkan Ibu PKK tersebut.

Gambar 3. Tim PKM dan Perangkat Desa Lestari Dadi, Serdang Bedagai

Tabel 1. Harga Peralatan Pembuatan Minyak Gosok Sahe Mila

Nama Alat	Jumlah (Set)	Harga @ (Rp)	Harga (Rp)
Ember	1	20.000,-	20.000,-
Tampah	1	10.000,-	10.000,-
Wadah Kemasan Minyak Gosok	60	3.000,-	180.000,-
Gunting	1	8.000,-	8.000,-
Sendok Pengaduk Bahan	1	10.000,-	10.000,-
Penyaring	1	8.000,-	8.000,-
Pisau	1	14.000,-	14.000,-
Total Biaya (Rp)			250.000,-

Tabel 2. Bahan Baku dan Biaya Pembuatan Minyak Gosok Sahe Mila

Nama Bahan	Jumlah	Harga @ (Rp)	Total Harga
Minyak goreng	6 liter	15.000,-	90.000,-
Mentol	24 gram	8.000,-	192.000,-
Rimpang jahe	900 gram	40.000,-	40.000,-
Biji pala	900 gram	30.000,-	30.000,-
Minyak eukaliptus	600 ml	150.000,-	150.000,-
Biaya (Rp)			502.000,-

Tabel 2 merupakan perkiraan bahan yang harus disiapkan untuk diproduksi. Tabel tersebut memberi gambaran investasi sangat kecil, terjangkau oleh Ibu PKK Desa Lestari Dadi Serdang Bedagai. Pada pendampingan juga diutarakan bahwa komposisi campuran masih dapat dikurangi sehingga biaya produksi dapat ditanggulangi oleh Ibu PKK tersebut, misalnya menjadi setengah dari yang tertera pada **Tabel 2**.

Hasil Minyak Gosok Sahe Mila yang tertera pada **Tabel 2** akan menghasilkan cairan sebanyak 6000 ml. Volume pengemas yang disiapkan memuat cairan 100 ml. Penjualan Rp 20.000,- per kemasan. Total 60 botol dengan nilai jual Rp 1.200.000,-. Sehingga Ibu PKK Desa Lestari Dadi dapat tambahan finansial Rp 418.000,- per produksi. Biaya rutin Rp 502.000,-; Rp 180.000,-; dan Rp 100.000, meliputi bahan, botol kemasan dan pekerja.

Pendampingan Produksi

Gambar 4 sampai **Gambar 6** menampilkan suasana Pendampingan Pembuatan Minyak Gosok Sahe Mila. Pendampingan dari awal hingga pengemasan produk. Tampak bahwa pendampingan diliputi suasana keakraban dan keikhlasan Ibu PKK Desa Lestari Dadi, Serdang Bedagai.

Gambar 4. Tim PKM Pembuatan Minyak Gosok Sahe Mila

Gambar 5. Dosen dan mahasiswa sedang memberi pelatihan Minyak Gosok Sahe Mila

Gambar 6. Ibu PKK Desa Lestari Dadi Ikuti Pelatihan Pembuatan Minyak Gosok Sahe Mila

KESIMPULAN

Pelaksanaan pendampingan pembuatan selesai dengan hasil yang dapat dinikmati anggota Ibu PKK Desa Lestari Dadi Serdang Bedagai, karena telah mempunyai ketrampilan dalam pembuatan sediaan Minyak Gosok Sahe Mila dan besar harapan dapat meningkatkan perekonomian Desa Lestari Dadi, Serdang Bedagai dimasa Covid-19.

DAFTAR RUJUKAN

1. Dhania GT. Pelaksanan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian di Desa Lestari Dadi, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai. Universitas Sumatera Utara; 2018.
2. Purba ZF. Analisis Usahatani Semangka (Studi Kasus: Desa Lestari Dadi Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai). 2016.
3. Ernawati L. Hidup Sehat dengan TOGA (Tanaman Obat Keluarga). LAKSANA; 2019.
4. Tanka R, Andriani S, Helmiawati Y. Pembuatan Sediaan Minyak Gosok dari Bahan Kelapa

- (Cocos nucifera L.), Serai (*Cymbopogon citratus* DC.) dan Daun Dewa (*Gynura segetum* L.) dengan Metode Pengendapan Tradisional. *J Holist Heal Sci*. 2017;1(1):86–93.
5. Samran, Suhada A, Oktima E, Suprianto, Sumardi, Fatimah C, et al. Pelatihan Produksi Minuman Jahe Instan Ibu PKK Kampung Daling Tajuk Dilem-Bebes-en-Aceh Tengah-Nanggroe Aceh Darussalam. *Mejuajua J Pengabdian pada Masyarakat*. 2021;1(2):9–15.
 6. Samran, Suprianto, Sumardi, Oktima E, Suhada A, Gunawan M, et al. Pelatihan Produksi Saos Tomat Ibu PKK Lut Tawar dan Pegasing-Aceh Tengah-Nanggroe Aceh Darussalam. *Mejuajua J Pengabdian pada Masyarakat*. 2021;1(2):16–22.
 7. Lentera T. Khasiat dan Manfaat Jahe Merah Si Rimpang Ajaib. *AgroMedia*; 2002.
 8. Samran, Suprianto, Sumardi, Nasution F, Laia FDR, Lantika FD. Pelatihan Pembuatan Minuman Sehat Jamu Instan Kering (MSJIK) bagi Ibu PKK Desa Cinta Rakyat Percut Sei Tuan. *Mejuajua J Pengabdian pada Masyarakat*. 2021;1(1):11–7.
 9. Aryanta IWR. Manfaat Jahe untuk Kesehatan. *Widya Kesehat*. 2019;1(2):39–43.
 10. Dewi NS, Pazli P. Faktor Meningkatnya Ekspor Buah Pala Indonesia-uni Eropa. *Riau University*; 2016.
 11. Sudradjat SE. Pala dari Obat Tradisional ke Obat Modern. *J Kedokt Meditek*. 2017;23(62):76–82.
 12. Kamelia LPL, Silalahi PY. Buah Pala Sebagai Salah Satu Fitofarmaka yang menjanjikan di Masa depan. *Molucca Medica*. 2018;96–101.
 13. Indrayani SA. Optimasi Ekstraksi Minyak Biji Pala Menggunakan Metode Respon Surface Methodology (Rsm). *Universitas Brawijaya*; 2018.